

ОКСИДНЫЕ МИНЕРАЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Бахриддинов Нуриддин Садриддинович

Наманганский инженерно-строительный института
160103, Республика Узбекистан, г. Наманган, ул. И.
Каримов, 12

Мамадалиев Адхамжон Тухтамирзаевич

Наманганский инженерно-строительный института
160103, Республика Узбекистан, г. Наманган, ул. И. Каримов, 12

Аннотация: В данной статье приведены сведения о оксидных минералах, их химическом составе, физических свойствах, распространенности этих полезных ископаемых на территории нашей Республики и их значении в народном хозяйстве.

Ключевые слова: Кислород, сложные оксиды, минералы, цветные металлы, появление симметрии, сложные горы, выплавка железа и стали, куприт, гематит, магнетит, кварц, ильменит, рутил, корунд, опал, пиролюзит.

Annotation: This article provides information about oxide minerals, their chemical composition, physical properties, the prevalence of these minerals on the territory of our Republic and their importance in the national economy.

Key words: Oxygen, complex oxides, minerals, non-ferrous metals, appearance of symmetry, complex mountains, iron and steel smelting, cuprite, hematite, magnetite, quartz, ilmenite, rutile, corundum, opal, pyrolusite.

Введение. Около 40 элементов образуют различные соединения с кислородом. По химическому составу минералы делятся на простые и сложные оксиды. Изоморфизм менее характерен для простых оксидов, количество добавок в них обычно не превышает 1 %. В сложных оксидах довольно широко наблюдается изоморфное замещение.

Большинство оксидов образуется в присутствии свободного кислорода в атмосфере в экзогенных условиях в верхней части земной коры. Минералы этого класса имеют большое практическое значение. Они образуют руды

месторождений черных, цветных и редкометалльных металлов, образуют большинство неметаллических полезных ископаемых, играют значительную роль как драгоценные и ювелирные камни.

Общая масса оксидов в земной коре составляет 17%. Почти все минералы описываемого класса имеют кристаллическую структуру, но есть и аморфные соединения. Из них 12,0% приходится на оксид кремния, 3,9% - на оксид железа, а остальное — на оксиды алюминия, марганца, титана и хрома. Наиболее распространенным минералом этого класса является кварц - SiO_2 . Основу его кристаллической решетки составляют прочные кремнекислородные тетраэдры в каркасном ряду. Кроме того, к оксидным минералам относятся: куприт - CuO , корунд - Al_2O_3 , гематит Fe_2O_3 , ильменит - FeTiO_3 , магнетит - FeOFe_2O_3 , шпинель - MgAl_2O_4 , хризоберилл - BeAl_2O_4 , рутил - TiO_2 , касситерит - SnO_2 , пиролюзит - MnO_2 , уранит и другие.

Кварц

Магнетит

Лимонит

Результаты. Название **куприта**- Cu_2O происходит от латинского слова «сиритум» — медь. Синоним - красная медная руда. Химический состав: Cu – 88,7%, O – 11,2%. В качестве механической смеси могут быть чистая самородная медь, бурый уголь и опал. Сингония кубическая, симметрия пятиугольно-триоктаэдрическая - $3L_44L_36L_2$. Куприт встречается в виде однозернистых, иногда землистых агрегатов, октаэдрических, иногда кубических и додекаэдрических кристаллов.

Небольшое количество куприта встречается в Узбекистане в зоне окисления Калмокирского рудника, в полиметаллическом руднике

Коргошинкон, во многих рудниках Курамских гор, в рудниках Западного Узбекистана, в Хисарских горах.

В верхней части земли куприт переходит в малахит, чистую самородную медь, иногда в тенорит, атакамит и другие оксидные минералы меди. Он служит для получения медной руды вместе с другими полезными ископаемыми.

Название **магнетита** - $Fe_2O_3 \cdot FeO$ происходит от греческого слова *magnetes* - магнитный камень, его химический состав Fe - 72,36 %, O - 27,64 %, имеет примеси Mg, Ti, Cr, Mn. Сингония кубическая, появление симметрии шестигранный – $3L_4 4L_3 6L_2$ 9 PC. Цвет магнетита черный, как железо. Линия черная. блеск полуметаллический. Не прозрачный. Твердость 5,5 – 6. Хрупкий. Соединительной плоскости нет. Относительный вес 5,9-6,2. В Узбекистане магнетит широко распространен в Чоткал-Кураминских горах и Султан-Уиздоге. Магнетитовые руды, содержащие более 45-50% железа, являются важным сырьем для выплавки чугуна и стали.

Название **кварц** SiO_2 восходит к средневековью и означает немецкое *Querklufferz* — руда растрескавшихся жил. Химический состав: Si–46,75%; O–53,25%. Сингония тригональная, симметрия тригонально-трапециевидная – $L_3 3L_2$. Цвет - обычно серо-белый, молочно-белый, серый. Он может быть дымчатым, коричневым, черным, лиловым, зеленым. Цветные сорта имеют свои названия.

Кварц – один из самых распространенных минералов в Узбекистане. Здесь почти во всех месторождениях в изобилии встречаются магматические,

осадочные, метаморфические, грейзеновые кварцы, в пегматитах, гидротермальных жилах. В верхней части земли кварц становится устойчивым и переходит в рассеянные отложения. Полупрозрачные и полупрозрачные разновидности кварца используются для получения различных цветных драгоценных камней.

Типы с пьезоэлектрическими свойствами широко используются в радиотехнике. Бесцветный горный хрусталь используют для изготовления оптических приборов. Некоторые разновидности (особенно технический агат) используются в точной механике, в качестве опор осей машин, опорных призм, часовых камней и других целей. Кроме того, кварц используется в химической промышленности (огнеупорные и кислотоупорные емкости), медицине (кварцевые лампы), стекольной и керамической промышленности, в качестве абразивного материала и других областях.

Название корунда – минерала Al_2O_3 происходит из Индии (санскрит, *kuruwinda* – корунд), среди его драгоценных разновидностей встречаются рубиновый – красный, сапфировый – синий.

Корунд встречается в магматических и осадочно-метаморфических месторождениях. Крупные месторождения минерала связаны с вторичными кварцитами и осадочно-метаморфическими месторождениями. Магматический тип корунда встречается как редкий акцессорный минерал в некоторых гранитоидных массивах (Консойские, Алмалыкские, Чоткальские горы).

Осадочно-метаморфический тип корунда часто встречается в Томдинских, Нуротинских, Туркестанских и Алойских горах. Поскольку корунд является очень твердым минералом, он в основном используется в качестве абразивного материала. Полупрозрачные цвета используются в ювелирном деле, квантовой электронике, часовом и приборостроении.

Название **опала** $\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ происходит от санскритского слова *upala* — драгоценный камень. Это произносится как *opaloe* на греческом языке и *opalus* на латыни. Аморфный твердый гидрогель. Имеет шаровидную внутреннюю структуру. Отличается быстрым изменением своего химического состава. Цвет опала бывает белым, серым, а иногда может иметь разную окраску из-за примесей. Блеск преимущественно стеклянный. Твердость 5,5-6,5. Относительная масса 1,9-2,3 г/см³. Показатель преломления 1,40–1,46. В пламени Дахандама вода отделяется и иногда становится красной. Опал является характерным минералом выветривания кожи и образуется при разложении силикатов. Большая часть опала образована биогенными осадочными процессами в результате жизнедеятельности кремнистых организмов.

Опаловые породы используются в производстве строительных, теплоизоляционных и абразивных материалов. Дорогой опал широко используется в ювелирном деле.

Название пиролюзита - MnO_2 происходит от греческого слова "pigros" что означает огонь, огонь, "louzios" означает разрушитель (применяется в производстве стекла, для потери зеленого цвета стекла). Химический состав:

Mn-63,19%; O-36,81%. Мелкозернистые и скрытые кристаллизованные массы содержат в качестве механических примесей Fe_2O_3 , SiO_2 и H_2O .

Минерал пиролюзит относительно редко встречается в гидротермальных марганцевых месторождениях и встречается только в окислительных условиях. Но в литоральных фациях осадочных отложений марганец широко распространен в виде природных высоковалентных оксидов земной поверхности.

Пиролюзит — важная марганцевая руда. Применяется в производстве сухих электрических батарей, в стекольной промышленности, для удаления зелени со стекла, в приготовлении химических препаратов, в медицине, при добыче ферромарганца и других областях.

Выводы. В заключение можно сказать, что широкое использование кварца, магнетита, пиролюзита и опала из оксидных минералов, распространенных на территории нашей республики, во всех сферах народного хозяйства и медицины имеет большое значение.

Литература

1. Мамадалиев, А. Т. (2022, December). ИНЖЕНЕРЛИК ГЕОЛОГИЯСИ ФАНИ МАВЗУСИНИ ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ЎҚИТИШ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 494-504).
2. Tukhtamirzaevich, M. A., & Akhmadjanovich, T. A. (2022). CAUSES OF THE OCCURRENCE OF LANDSLIDES AND MEASURES FOR ITS PREVENTION. *Scientific Impulse*, 1(5), 2149-2156.

3. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Interactive educational methods in teaching the subject of physicochemical properties of minerals. *Scientific Impulse*, 1(6), 1718-1725.
4. Мамадалиев, А. Т., & Мамаджанов, З. Н. Фавқулодда вазиятлар ва аҳоли муҳофазаси. *Дарслик. Тошкент.2.*
5. Bakhriddinov, N.S., & Mamadaliyev, A.T. (2022). DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN THROUGH INNOVATIVE ACTIVITIES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4).
6. Шамшидинов, И., Мамаджанов, З., Мамадалиев, А., & Ахунув, Д. (2014). Ангрен каолинларига термик ишлов бериш жараёнини саноат шароитида ўзлаштириш. ФарПИ илмий-техник журнали. *Фаргона*, 4, 78-80.
7. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). NATURALLY OCCURRING CARBONATE MINERALS AND THEIR USES. *Scientific Impulse*, 1(5), 1851-1858.
8. Mamadaliyev, A. T. (2022). The movement of the population when a flood happens. *Scientific Impulse*, 1(5).
9. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Мамадалиев, А. Т. (2023). КОМПЬЮТЕР ХОНАЛАРИДА ЭЛЕКТР ХАВФСИЗЛИГИ ЧОРА ТАДБИРЛАРИНИ КЎРИШ. *PEDAGOG*, 6(5), 163-172.
10. Mamadaliyev, A. T., & Bakhriddinov, N. S. (2022). Teaching the subject of engineering geology on the basis of new pedagogical technology. *Scientific Impulse*, 1(5).
11. Bakhriddinov, N. S., & Akhunov, D. B. (2023). Hazards depending on properties of dusts.
12. Tukhtamirzayevich, M. A. (2020). Study of pubescent seeds moving in a stream of water and mineral fertilizers. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 489
13. Мамадалиев, А. Т. (2023). ЧЎКИНДИ ТОҒ ЖИНСЛАРИ МАВЗУСИНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ЎҚИТИШ. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 6(7), 57-67.
14. Vafakulov, V. B. (2023). QAMCHI Q DOVONIDAGI XIMOYA INSHOOTLARIGA QOR KO 'CHKISI TA 'SIRINI TAHLIL Q ILISH. *Экономика и социум*, (2 (105)), 172

15. Tukhtamirzaevich, M. A., & Bakhramovich, V. V. (2023). JUSTIFY THE REQUIREMENTS FOR THE PARAMETER OF AVALANCHE IMPACT ON PROTECTIVE STRUCTURES OF MOUNTAIN ROADS. *Scientific Impulse*, 1(7), 678
16. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Мамадалиев, А. Т. (2023). ЭКОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЯНГИ ТИЗИМИ. *PEDAGOG*, 6(4), 391-399.
17. Мамадалиев, А. Т. (2023). ОКСИДЛИ МИНЕРАЛЛАРНИНГ ТАБИАТДА УЧРАШИ ВА ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ УЧУН АҲАМИЯТИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(18), 470-478.
18. Ризаев, Б. Ш., Мамадалиев, А. Т., Мухторалиева, М. А., & Назирова, М. Х. (2022). Эффективные легкие бетоны на их основе пористых заполнителей. In *Современные тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации* (pp. 121-125).
19. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). DIMENSIONS AND JUSTIFICATION OF OPERATING MODES FOR PANING DEVICE OF HAIRD COTTON SEEDS WITH MACRO AND MICRO FERTILIZERS. In *International scientific-practical conference on "Modern education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 5).
20. Sadriddinovich, B. N., & Bakhtiyarovich, A. D. (2023). HAZARDS DEPENDING ON PROPERTIES OF DUSTS. *PEDAGOG*, 6(3), 544-552.
21. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Possibilities of Using New Pedagogical Technologies in Teaching the Subjects of Emergency Situations and Civil Protection. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 451
22. Мамадалиев, А. Т. (2022). Карбонатли минераллар ва уларнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(10).
23. Tukhtamirzaevich, M. A., & Axmadjanovich, T. A. (2023). SUV TOSHOQINI SODIR BOLGANDA AHOLINING HARAKATI. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 2(1).
24. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). FLOODING IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE MOVEMENT OF THE POPULATION THEREIN. *Scientific Impulse*, 1(5), 2285-2291.

25. Бахриддинов, Н. С. (2022). Жидкие комплексные удобрения.
26. Bakhriddinov, N. S., & Mamadaliyev, A. T. (2022). Development of production of building materials in the republic of uzbekistan through innovative activities. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4).
27. Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ. *PEdagog*, 6(3), 147-157.
28. Мамадалиев, А., Бахриддинов, Н., & Тургунов, А. (2023). ЎҚИТИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *Научный Фокус*, 1(1), 1751-1759.
29. Мамадалиев, А. Т. (2023, January). Ўзбекистон республикаси хуудларларида сел келиши ва унда аҳолининг ҳаракати. In *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences* (Vol. 2, No. 1, pp. 211-220).
30. Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Lighting and Ventilation for Teaching Rooms. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(4), 634-642.
31. Бахриддинов, Н. С., & Ахунов, Д. Б. (2023). НОВАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОЛОГИИ. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(2), 120-130.
32. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Planting seeds with nitrogen phosphorus fertilizers. *principal issues of scientific research and modern education*, 2(1).
33. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). Dimensions and justification of operating modes for paning device of haired cotton seeds with macro and micro fertilizers. *International scientific-practical conference on "Modern education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 5).
34. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Theoretical Study of Macro and Micro Fertilizer Compositions in the Water Solution of Mobile Seeds after Dropping from the Spreader. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(6), 357
35. Tukhtamirzaevich, M. A. THEORETICAL STUDY OF THE MOVEMENT OF MACRO AND MICRO FERTILIZERS IN AQUEOUS SOLUTION AFTER THE SEED FALLS FROM THE SPREADER. *SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL OF NAMANGAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY*.

36. Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). Минералогия, кристаллография ва кристаллокимё фани мавзусини интерфаол таълим методлари асосида ўқитиш. *PEDAGOG*, 6(3), 63-73.
37. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2022). Преимущество отделения осадков, образующихся при концентрировании экстрагируемых фосфорных кислот. *Scientific Impulse*, 1(5), 1083-1092
38. Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). UDK 37.013. 42.504 NEW SYSTEM OF TEACHING ECOLOGY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 293-300.
39. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). RESULTS OF LABORATORY-FIELD TESTING OF HAIRY SEEDS COATED WITH MINERAL FERTILIZERS. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 528-536).
40. Бахриддинов, Н., & Рахманов, Ш. В. (2016). Махаллий бентонитсимон гиллар ёрдамида ғишт ишлаб чиқиш технологияси. *ФарПИИ илмий техника журнали*, 2.
41. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). PLANTING SEEDS WITH NITROGEN PHOSPHORUS FERTILIZERS. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 2(1).
42. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). Компьютер хоналари учун ёритиш ва шамоллатишни ҳисоблаш. *Scientific Impulse*, 1(8), 995-1003.
43. Tukhtamirzaevich, M. A., Karimov, I., & Sadriddinovich, B. N. (2022). TEACHING THE SUBJECT OF ENGINEERING GEOLOGY ON THE BASIS OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGY. *Scientific Impulse*, 1(5), 1064-1072.
44. Вафакулов, В. Б., & Мамадалиев, А. Т. (2023). ТРЕБОВАНИЯ К СНЕГОЗАЩИТНЫМ БАРЬЕРАМ НА ГОРНЫХ ДОРОГАХ. *Universum: технические науки*, (2-1 (107)), 25-28.
45. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). SPIRITUAL PREPARATION OF THE POPULATION WHEN EMERGENCY SITUATIONS OCCUR. *PEDAGOG*, 6(6), 84-93
46. Tukhtamirzaevich, M. A. (2021). Presowing Treatment of Pubescent Cotton Seeds with a Protective and Nutritious Shell, Consisting of Mineral Fertilizers in an Aqueous Solution and a Composition of Microelements. *Design Engineering*, 7046-7052.

47. Мамадалиев, А. Т. (2023). КАРБОНАТНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(4), 46-57.
48. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). LABOR PROTECTION IN MAINTENANCE AND REPAIR OF AGRICULTURAL MACHINES. *World of Science*, 6(6), 63-72.
49. Mamadaliev, A. (2014). ТУКЛИ ЧИГИТЛАРНИ МИНЕРАЛ ЎЎГИТЛАР БИЛАН ҚОБИҚЛОВЧИ ҚУРИЛМАНИНГ КОНУССИМОН ЁЙГИЧИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ. *Scienceweb academic papers collection*.
50. Mamadaliev, A. (2021). Theoretical study of the movement of macro and micro fertilizers in aqueous solution after the seed falls from the spreader. *Scienceweb academic papers collection*.
51. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). FORMS AND METHODS OF ORGANIZATION OF CIVIL PROTECTION PROMOTION. *PEDAGOG*, 6(6), 74-83.
52. Бахриддинов, Н. С. (2022). Суюқ ўғитларнинг қишлоқ хўжалигида фойдаланиш қулайликлари. *Principal issues of scientific research and modern education*, 1(10).
53. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). DEVELOPMENT OF SAFETY TECHNIQUE REQUIREMENTS FOR THE USE OF PRESSURE WORKING EQUIPMENT. *World of Science*, 6(6), 362-370.
54. Мамадалиев, А. Т. (2023). МИНЕРАЛЛАРНИНГ ФИЗИК КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ МАВЗУСИНИ ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ АСОСИДА ЎЎҚИТИШ. *STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD*, 2(4).
55. Мамадалиев, А. Т. (2023). ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ “ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ” НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ. *Экономика и социум*, (2 (105)), 789-794.
56. Мамадалиев, А. Т. (2023). ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ВА ФУҚАРО МУҲОФАЗАСИ ФАНИНИ ЎЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Экономика и социум*, (1-2 (104)), 365-372.
57. Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). PRINCIPLES OF FORMATION OF ECOLOGICAL EDUCATION AND UPBRINGING. *PEDAGOG*, 6(5), 460-469.

58.Гафуров, К., Мамадалиев, А. Т., Мамаджанов, З. Н., & Арисланов, А. С. Комплекс минерал озуқаларни хўжаликлар шароитида тайёрлаш ва қишлоқ хўжалиги уруғларини макро ва микро ўғитлар билан қобиқлаш. Copyright 2022 Монография. Dodo Books Indian Ocean Ltd. and Omniscrbtum S.

59. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АУДИТОРИИ. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(5), 635-644.

60. Мамадалиев А. Т. и др. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 1676-1685.

61.Бахриддинов, Н. С. (2022). Чиқиндидан фойдаланиб магний ва сульфат ионли оддий суперфосфат олиш технологияси. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(8).

62.Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Occurrence of Oxide Minerals in Nature and Importance for the National Economy. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 189-195.

63.Тураев, З., & Бахриддинов, Н. С. (2023). ПОЛУЧЕНИЕ СУПЕРФОСФАТА СОДЕРЖАЩЕГО МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ОТХОДОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ. *Научный Фокус*, 1(1), 1741-1750.

64.Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). The flood phenomenon observed in the territories of our republic and the fight against this phenomenon. *PEDAGOG*, 6(2), 333-342.

65.Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Landslide occurrence in the territory of our republic and measures to prevent them. *PEDAGOG*, 6(2), 372-381.

66.Бахриддинов, Н. С. (2023). ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ЧИСТЫХ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЭФК С ДОБАВЛЕНИЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. *World of Science*, 6(6), 158-166.

67.Бахридинов, Н., & Тураев, З. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ. *World of Science*, 6(5), 279-287.

68.Бахриддинов, Н. С. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ. *Universum: технические науки*, (2-4 (107)), 28-31.
